

Організація емпіричного дослідження професійної самоефективності фахівців з інформаційних технологій

АНДРІЙ МАКАРЕНКО¹

У СУЧАСНОМУ ІТ-СЕРЕДОВИЩІ, для якого характерні висока складність завдань, швидка зміна технологій і необхідність постійно адаптуватися, особливого значення набуває професійна самоефективність — система переконань фахівця щодо власної спроможності результативно діяти у професійних ролях. Емпіричне дослідження організоване як перевірка припущення про те, що джерела самоефективності (досвід успіху, навчання, соціальне підкріплення, регуляція емоційних станів) у середовищі ІТ-фахівців проявляються через проєктні цикли, наставництво, командну роботу й зворотний зв'язок. Водночас її рівень залежить від поєднання вимог і ресурсів робочого середовища (Bandura, 1997; Schwarzer & Hallum, 2008; Demerouti et al., 2001).

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВУДОВАНЕ як кількісний крос-секційний дизайн із квазіекспериментальною логікою порівняння природно сформованих груп за двома чинниками: професійний стаж (0–3 роки та 4+ роки) і напрям ІТ-діяльності — Software Development (Dev), Quality Assurance/Testing (QA), Development & Operations / Site Reliability Engineering / Cloud Computing (DevOps/SRE/Cloud). Такий дизайн 2×3 дає змогу одночасно перевірити роль майстерності, набутої у практиці, як ключового джерела самоефективності та специфіку функціональної ролі у професійному циклі створення, забезпечення якості й експлуатації цифрового продукту. Вибірку сформовано як квотну цільову з фіксованою чисельністю N = 240 українських ІТ-фахівців із вирівнюванням груп за роллю та стажем (по 80 фахівців у кожній рольовій підгрупі та по 120 — у кожній когорті стажу). Це зменшує ризик змішування ефектів і підвищує порівнюваність підгруп.

КОЖНА з ТРЬОХ обраних ролей репрезентує функціонально відмінний сегмент життєвого циклу цифрового продукту з відповідним профілем типових вимог і доступних ресурсів. Роль Software Developer пов'язана з безпосереднім створенням продукту: проєктуванням рішень, написанням коду, реалізацією бізнес-логіки та інтеграцією компонентів. Для неї характерні висока когнітивна складність, тривала концентрація та постійний баланс між швидкістю розроблення і якістю. Роль QA/Testing зосереджена на забезпеченні якості: перевірці відповідності вимогам, виявленні дефектів і стандартизації процедур тестування — як ручного, так і автоматизованого, інтегрованого з процесами безперервної інтеграції та доставки (CI/CD). Її психологічна специфіка полягає в постійному фокусі на помилках і ризиках, а також у потребі зберігати критичність, уважність і процедурну дисципліну. Роль DevOps/SRE/Cloud забезпечує стабільну роботу продукту в реальному середовищі: розгортання, інфраструктуру, моніторинг, спостережуваність, реагування на інциденти та масштабування. Для неї характерні висока відповідальність за безперервність сервісу, робота в режимі переривань і непередбачуваності (інциденти,

чергування on-call), а також потреба швидко ухвалювати рішення в умовах дефіциту часу. Така типологія узгоджується з логікою моделі «вимоги–ресурси праці» (Job Demands–Resources, JD-R), де професійна роль визначає типові вимоги та доступні ресурси, що пояснює міжгрупові відмінності у професійному «я можу» (Demerouti et al., 2001; Salanova et al., 2002).

РОБОЧУ МОДЕЛЬ дослідження побудовано як інтегративну систему, у центрі якої — професійна самоефективність. Вона пов'язана з блоком професійних вимог (стресори та завантаженість), блоком позитивних внутрішніх ресурсів (WIPPF 2.0) і блоком диспозиційних ризик-факторів (невротизація особистості та психологічний інфантилізм), що змінюють стиль саморегуляції й відчуття контролю над результатом. Залежну змінну вимірюють короткою шкалою професійної самоефективності (Short Occupational Self-Efficacy Scale; T. Rigotti, B. Schyns, G. Mohr; адаптація О. В. Креденцер). Загальну самоефективність (General Self-Efficacy Scale; R. Schwarzer, M. Jerusalem; адаптація І. Галецької) включено як фоновий диспозиційний показник, щоб розмежувати професійно-специфічний і загальний рівні віри у власну спроможність. Професійні вимоги визначено за допомогою шкал організаційних стресорів і кількісної завантаженості (P. Spector & S. Jex; адаптація С. Максименка, О. Кокуна, Є. Тополова), внутрішні ресурси — через профіль WIPPF 2.0 (Н. Пезешкіан; адаптація Л. З. Сердюк), диспозиційні ризики — через KON-2006 (О. В. Орлов, І. Ю. Лобанов) та Опитувальник психологічного інфантилізму М. Ільїна (2023). Роль і стаж розглядаються як контекстні чинники групування.

ПРОЦЕДУРУ ДОСЛІДЖЕННЯ реалізовано як одноразове дистанційне стандартизоване анкетування з етичним інформуванням учасників про мету, добровільність участі та конфіденційність. Критеріями включення є вік від 18 років, належність до однієї з трьох ролей, актуальна професійна зайнятість в ІТ та самоідентифікація як українського фахівця. Критеріями невключення визначено відсутність актуальної зайнятості, неоднозначність рольової належності та критично неповне заповнення методик. Порядок подання методик є фіксованим і логічно узгодженим із моделлю «цільова змінна → ширша диспозиційна основа → вимоги/ризики → ресурси». Така послідовність знижує ризик праймінгу дефіцитами перед вимірюванням ресурсів і мінімізує вплив втоми на ключову змінну. Контроль якості даних передбачає перевірку повноти відповідей, часових параметрів заповнення та однорідності патернів реагування; для обмежених пропусків застосовується консервативний підхід до шкалювання.

СТАТИСТИЧНИЙ ПЛАН аналізу даних сформовано в логіці «від опису до перевірки гіпотез» із пріоритетом простих інтерпретованих моделей, які безпосередньо відповідають дизайну 2×3. На першому кроці застосовується описова статистика (M, SD, SE, 95% ДІ, медіани, IQR, асиметрія/ексцес), оцінюється внутрішня узгодженість шкал (Cronbach's α , McDonald's ω) та перевіряються припущення параметричних критеріїв (Шاپіро–Уїлк, Левен) із застосуванням робастних альтернатив (Welch-ANOVA, Games–Howell) у разі порушень. Основним інструментом перевірки гіпотез про відмінності є двофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA 2×3) для професійної самоефективності та ключових інтегральних показників. Він дає змогу оцінити головні ефекти стажу й ролі та їхню взаємодію. Для інтерпретації практичної значущості результатів передбачено використання розмірів ефекту (η^2_p , ω^2 , Cohen's d або Hedges' g) і довірчих інтервалів, а для аналізу великої батареї шкал, зокрема 27 шкал WIPPF 2.0, — контроль множинних

порівнянь за процедурами Holm–Bonferroni або FDR (Benjamini–Hochberg). Додатково передбачено кореляційний аналіз (Pearson r / Spearman ρ) та ієрархічну регресію для моделювання внеску блоків предикторів у професійну самоефективність: на першому кроці вводяться роль і стаж, на другому — стресори/завантаженість, на третьому — ресурси.

ЗАПРОПОНОВАНИЙ ДИЗАЙН є концептуально обґрунтованим, операційно чітким і статистично надійним. Він забезпечує відтворюваність процедур, валідність інтерпретації групових відмінностей і достатню статистичну силу для перевірки гіпотези про те, чи має приріст професійного досвіду однаково психологічну «конверсію» в самоефективність у різних ІТ-ролях, чи характеризується роль-специфічними траєкторіями. Очікувані результати мають теоретичне значення для розширення розуміння контекстних чинників професійної самоефективності у цифрових професіях і прикладну цінність для розроблення програм професійного розвитку, наставництва й підтримки ІТ-фахівців на різних етапах кар'єрного шляху.

¹ **Андрій Макаренко** — аспірант Лабораторії психології навчання, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2494-6494>